

apenado Pavão

opinião como direito

HOMENAGEM À MULHER

março 7, 2025 por a pena do pavão, publicado em poesia

Ano 13 – vol. 03 – n. 18/2025

Se eu fosse um esforçado poeta,
daqueles que o coração fantasia,
quem sabe me valesse da métrica
para compor (em versos) a poesia.
Mas não sou mudo, por isso mesmo
sem o propósito do tudo (conhecer)
eis-me aqui, audacioso, a registrar devaneios
(sem pedir licença)

a críticos, especialistas, militantes ou censores.

Não lhes devo favores!

Apenas falo aos corações mais belos.

Sim, sou sincero (sem pretender ser rude)

fiz o que pude, para te homenagear

como se ajoelhado estivesse a teus pés

só porque sei que tu foste

só porque sei quem tu és:

MULHER.

Da Santa, à louca;

da pura, à pouca,

não importa:

Tu és a causa.

Por isso não te deixes confundir.

Nem te cales diante de infames vozes.

Sede tu, plena, grande ou pequena.

Não é tua altura, mas tua estatura

a dimensão do ser.

Sede valente, ciente,

consciente, de que és o que não se imita.

Então, grita:

Eu sou mulher!

Não te deixes fantasiar

menos ainda subestimarem teus instintos

És mais!

Bem mais, do que arremedos.

Sois o que Deus criou da costela

porque és ao lado,

não atrás, nem abaixo,

nem pecado.

Caminha com determinação,

não com acinte.

Passos largos para a vida,

sem perder a ternura.

Sede frágil se necessário for,

mas não submissa.

Firme, forte, capaz de se defender dos brutos.

Que fique claro de uma vez por todas:

Nem a caricatura te imita,

porque és mulher:

A Santa,

a louca,

a pura,

a criação divina.

Sede mulher.

Só tu podes gerar,

só tu podes ser a costela,

só tu és tão plena

só tu és tão bela.

COMPARTILHE ISSO:

Twitter Telegram WhatsApp E-mail LinkedIn

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

O DIA DO ESCRITOR
julho 25, 2023
Em "Crônicas"

PESSOA E PESSOAS
fevereiro 7, 2025
Em "Crônicas"

APENAS UM DIA?
março 7, 2022
Em "Poesia"

com a tag literatura

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

AINDA ESTOU AQUI

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

HOMENAGEM À MULHER

AINDA ESTOU AQUI

ATRITOS E CONFLITOS

UM ADEUS A SOFIA

SALVEM A JUSTIÇA!

EDIÇÕES

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

- A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
- O GRITO NÃO SE CALA...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **PODRES PODERES**